

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 1

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Абдалимова Дарья Одиловна ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	5
2. Ибрагимова Мухлиса Паридуновна ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТЧИЛАРИ ҲУҚУҚИЙ МАҚОМИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ: РИВОЖЛАНГАН МАМЛАКАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИ ТАҲЛИЛИ.....	13
3. Xadjiyev Azizbek Kadambayevich ЎТМОЎ АДОЛАТ ҚОИДАЛАРИ ЖАМИАТ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИНИНГ МУНИМ ОМИЛИ СИФАТИДА.....	21
4. Abdullayev Jamshid Djamilovich FUQAROLIK HUQUQI TARTIBIDA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH TO'G'RISIDAGI SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARINI TARTIBGA SOLISH ASOSLARI.....	28
5. Toshkanov Nurbek Bahriddinovich TABIY HUQUQ NAZARIYALARI INTELLEKTUAL MULK HUQUQINING G'OYAVIY ASOSI SIFATIDA: MILLIY QONUNCHILIKDA ULAR MAVJUDMI?.....	37
6. Xakberdiyev Abdumurad Abdusaidovich HAKAMLIK SUDLARINING VAKOLATLI SUDLAR BILAN O'ZARO FAOLIYATINING MODDIY VA PROTSESSUL HUQUQIY TARTIBI.....	44
7. Исмаилов Исамиддин, Зиёдуллаев Музаффар, Шарипов Санжар ЖАМОАТ ҲАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ГЕОКРИМИНОГЕН ЭЛЕКТРОН ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ: ИСЛОҲОТЛАР ВА УНИНГ ИСТИҚБОЛЛАР.....	53
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ТАНОСИЛ ЁКИ ОИВ КАСАЛЛИГИ/ОИТСНИ ТАРҚАТИШ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	65
9. Xudaykulov Feruzbek Xurramovich INGLIZ JINOYAT HUQUQIDA "MENS REA" (AYB) VA "ACTUS REUS" (JINOIY QILMISH): TUSHUNCHASI, BELGILARI VA QIYOSIY TAHLILI.....	73
10. Мирзаев Жаҳонгир Умирзоқович ЎЗ ЖОНИГА ҚАСД ҚИЛИШ ҲОЛАТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЙЎЛЛАРИ.....	84
11. Nasilloev Abdullo Abror o'g'li ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMINING QONUNIY TALABLARINI BAJARMASLIK HUQUQBUZARLIGINING YURIDIK TARKIBINING AYRIM JIHATLARI.....	93
12. Pirnazarov Abdurashid Abdulxayevich HUKM TUSHUNCHASI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	101

12.00.07-СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. АДВОКАТУРА

Исмаилов Исамиддин,

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети профессори, юридик фанлар доктори, профессор

E-mail: isoismoil57@mail.ru

Зиёдуллаев Музаффар Зиёдуллаевич,

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети профессори, юридик фанлар доктори, профессор

E-mail: muzziyo@gmail.com

Шарипов Санжар Собирович,

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академиясининг кафедра бошлиғи, Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

E-mail: 5760slash@gmail.com

ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ГЕОКРИМИНОГЕН ЭЛЕКТРОН ТИЗИМНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ: ИСЛОҲОТЛАР ВА УНИНГ ИСТИҚБОЛЛАР

For citation: Ismailov Isamiddin, Ziyodullaev Muzaffar Ziyodullaevich, Sharipov Sanzhar Sobirovich. THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE GEOCRIMINOGENE ELECTRONIC SYSTEM IN ENSURING PUBLIC SAFETY: REFORMS AND ITS PROSPECTS. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 1, pp. 53-64

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14591243>

АННОТАЦИЯ

Мақолада жамоат хавфсизлигини таъминлашда географик ахборот тизимларининг тутган ўрни, аҳамияти ва афзалликлари, бу борадаги илғор хориж тажрибаси, ўтган йиллар давомида мамлакатимизда соҳада амалга оширилган ислоҳотлар ёритилган ҳамда мамлакатимизда жамоат хавфсизлигини таъминлаш, жиноятчиликка қарши кураш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасига замонавий рақамли технологияларни қўллаш бўйича бошланган ишларни тизимли ва изчил давом эттириш хусусан, Геокриминоген электрон тизимни комплекс тарзда жорий этиш бўйича таклиф ва тавсиялар илгари сурилган.

Калит сўзлар: Географик ахборот тизимлари, геоахборот ва криминоген электрон хариталар, криминоген вазият, прогнозлаш, куч ва воситаларни жойлаштириш, жамоат жойларида содир

этилган жиноятлар, жамоат хавфсизлигини таъминлаш, жамоат тартибини сақлаш, геокриминоген электрон тизим.

Исмаилов Исамиддин,

Профессор Университета общественной безопасности
Республики Узбекистан доктор юридических наук, профессор
E-mail: isoismoil57@mail.ru

Зиёдуллаев Музаффар Зиёдуллаевич,

Профессор Университета общественной безопасности
Республики Узбекистан доктор юридических наук, профессор
E-mail: muzziyo@gmail.com

Шарипов Санжар Собирович,

Начальник кафедры Академии МВД Республики Узбекистан
доктор (PhD) философии по юридическим наукам, доцент,
E-mail: sanjar_86_90@mail.ru

МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ГЕОКРИМИНОГЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: РЕФОРМЫ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрено место, значение и преимущества геоинформационных систем в обеспечении общественной безопасности, передовой зарубежный опыт и реформы, реализованные за последние годы в стране в данном направлении, а также системное и последовательное продолжение начатых работ по применению современных цифровых технологий в отрасль обеспечения общественной безопасности, борьбы с преступностью и профилактики правонарушений в нашей стране, в частности, выдвинуты предложения и рекомендации по комплексному введению геокриминогенной электронной системы.

Ключевые слова: Географические информационные системы, геоинформационные и криминогенные электронные карты, криминогенная обстановка, прогнозирование, расстановка сил и средств, преступления, совершённые в общественных местах, обеспечение общественной безопасности, поддержание общественного порядка, геокриминогенная электронная система.

Ismailov Isamiddin,

Professor of the University of Public Security of the
Republic of Uzbekistan, Doctor of Law, Professor
E-mail: isoismoil57@mail.ru

Ziyodullaev Muzaffar Ziyodullaevich,

Professor of the University of Public Security of the
Republic of Uzbekistan Doctor of Law, Professor
E-mail: muzziyo@gmail.com

Sharipov Sanzhar Sobirovich,

Head of the Department of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of
Uzbekistan Doctor (PhD) of Philosophy in Legal Sciences, Associate Professor,
E-mail: sanjar_86_90@mail.ru

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE GEOCRIMINOGENE ELECTRONIC SYSTEM IN ENSURING PUBLIC SAFETY: REFORMS AND ITS PROSPECTS

ANNOTATION

The article discusses the role, importance and advantages of geographic information systems in ensuring public safety, advanced foreign experience in this regard, reforms implemented in our country in the field over the past years, and puts forward proposals and recommendations for the

systematic and consistent continuation of the work begun in our country on ensuring public safety, combating crime and preventing offenses using modern digital technologies, in particular, proposals and recommendations for comprehensive introduction of geocriminogenic electronic system have been put forward.

Keywords: Geographic information systems, geoinformation and criminogenic electronic maps, criminogenic situation, forecasting, deployment of forces and means, crimes committed in public places, ensuring public safety, maintaining public order, geocriminogenic electronic system.

Ахборот ресурслари ҳар қандай давлат ресурсларининг энг муҳим таркибий қисмларидан бири бўлиб, улардан самарали фойдаланмай туриб, бошқарув функцияларини самарали амалга оширишнинг имкони йўқ. Шу боис ривожланган мамлакатлар давлат органларида барча даражадаги кундалик бошқарув жараёнига географик ахборот тизимлари шаклидаги ахборот технологияларини жорий этиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда [7; 11-б].

Географик ахборот тизимлари яратилганидан бери жамият олдида турган турли муаммоларни ҳал қилишга муҳим рол ўйнаб келмоқда. Айниқса, фойдаланувчиларнинг кўпчилиги ижтимоий аҳамиятга эга муаммоларни ҳал қилишда географик ахборот тизимларининг ролини алоҳида эътироф этмоқдалар [11].

Ўрганишлар шуни кўрсатадики, ривожланган хорижий мамлакатларда геоахборот тизимлари нафақат ижтимоий, қолаверса иқтисодий, экология, хавфсизлик, табиий ресурсларни бошқариш ва илм-фан соҳаларида ҳам кенг қўлланиб келинмоқда. Кўп давлатларда бу борада ўзига хос тажриба шаклланган бўлиб, ҳозирда ижобий натижаларга эришилмоқда.

Геоахборот тизимлари тараққиётида халқаро ташкилотлар, йирик давлат уюшмалари, вазирликлар, картография ва геологик хизматлари, хусусий фирмалар ҳамда илмий-тадқиқот институтлари фаол қатнашмоқдалар.

Ўзбекистон Республикасида геоахборот тизимини жорий этиш билан боғлиқ илк лойиҳалар 2006 йилда бошланган бўлиб, ҳозирги кунга келиб унинг имкониятларидан жамият ҳаётининг турли соҳалари жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ижтимоий масалалар, табиатни муҳофаза қилиш, кадастр масалалари ва илм-фан соҳаларида самарали фойдаланилмоқда.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, ҳозирги вақтда мамлакатимизда геоахборот тизими фаолиятининг ҳуқуқий ва ташкилий-институционал асослари жадаллик билан ривожланиб бормоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 2 июлдаги “Геодезия ва картография фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ-626-сон Қонуни билан мазкур соҳага доир муносабатлар ҳуқуқий тартибга солинди ҳамда айрим асосий тушунчаларга таърифлар берилди.

Хусусан, Қонунга мувофиқ, географик ахборот тизими – географик объектлар тўғрисидаги маълумотларни тўплаш, уларга ишлов бериш, уларни таҳлил қилиш, сақлаш, моделлаштириш ва акс эттириш учун, шунингдек картографияга оид ахборотдан фойдаланган ҳолда умумдавлат аҳамиятига ёки тармоқ аҳамиятига молик ахборотга ва ҳисоб-китобга доир вазифаларни ҳал этиш учун мўлжалланган автоматлаштирилган тизим, деб аниқ белгилаб кўйилди [3].

Геоахборот тизими фаолиятининг ташкилий-институционал асослари хусусида гап кетганда шуни алоҳида таъкидлаш керакки, биргина ички ишлар органлари тизимида жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва ҳуқуқбузарликларни олдини олиш фаолияти билан шуғулланувчи куч ва воситаларни бошқаришда геоахборот тизимига асосланган бир қатор тузилмалар ташкил этилди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси ИИБ Ситуацион-таҳлилий маркази [12], ИИБ Жамоат хавфсизлиги департаментининг Мувофиқлаштириш ва мониторинг қилиш маркази [1], Тошкент шаҳар ИИББ ҳузуридаги Ягона тезкор бошқарув маркази, Самарқанд вилояти ИИБ Хавфсиз туризм бошқармаси ситуацион марказини мисол сифатида келтириш мумкин. Шу билан бирга туман ва шаҳар ички ишлар бошқарма (бўлим)лари, ички ишлар органлари фаолиятини

мувофиқлаштириш бошқармалари навбатчилик қисмларининг бу борада фаолиятида ҳам бир қатор ижобий ишлар амалга оширилмоқда.

Тошкент шаҳар Ички ишлаш бош бошқармаси ҳузуридаги Ягона тезкор бошқарув марказ фаолиятига эътибор қаратадиган бўлсак, марказда автоматлаштирилган онлайн платформа “Географик ахборотнинг электрон харитаси” ишлаб чиқилган бўлиб, унда шаҳардаги турар-жой ва нотурар жой объектлари, шунингдек, пойтахт аҳолиси тўғрисидаги барча маълумотлар мавжуд. Ҳозирги вақтда марказ билан 10 мингга яқин замонавий видеокузатув камераларининг интеграциялашуви таъминланган.

Умуман олганда мамлакатимизда ушбу йўналишда амалга оширилган ислоҳотлар натижасида шаклланган тизим ва тажрибанинг қуйидаги бешта йўналишдаги имкониятларини санаб ўтиш мумкин:

1) кузатув камералари ёрдамида реал вақт режимида кузатувни олиб бориш – кидирувдаги шахсларни аниқлаш; ҳуқуқбузарлик ёки жиноят ҳолатини аниқлаш, уни содир этган шахснинг ҳаракат йўналишини аниқлаш; автотранспорт воситалари давлат рақами орқали унинг эгаси ҳақидаги маълумотларни аниқлаш; маъмурий ҳудудни онлайн режимида кузатиб бориш ва бошқа шу каби имкониятларни яратади;

2) миллий геолокация тизими – жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятига жалб этилган куч ва воситаларнинг аниқ жойлашувидан хабардор бўлиш; патруль гуруҳларини ўз йўналишидан чиқиб кетганлиги ҳақида огоҳлантириш; тергов-тезкор гуруҳи ва ваколатли хизматларни ҳодиса содир бўлган жойга тезликда етиб боришини таъминлаш; SOS (ташвиш) тугмаси бўйича ҳаракатларни белгилаш; ходимнинг жойлашувини электрон харитада кузатиб бориш ва шу каби бошқа имкониятларни беради;

3) самарали ахборот алмашинуви – хизмат фаолиятига доир рақамли файллар алмашинуви; видеоконференция алоқаси; онлайн суҳбат; воқеа жойида олинган хизматга оид расмларни тезкор тарқатиш; тегишли маълумотларни шахсий таркибга етказиш кабиларга имкон беради;

4) геоахборот тизимига асосланган электрон харита – ҳудуддаги қайноқ нуқталарни белгилаш, уларга куч ва воситаларни йўналтириш; куч ва воситаларнинг турлари бўйича уларнинг хизмат жойлари ва ҳаракатланиш йўналишларини белгилаш ҳамда кузатиш; кузатув камераларининг жойлашувини белгилаш ва улардан самарали фойдаланиш; объектларнинг жойлашуви ва уларнинг хусусиятларини автоматлаштирилган онлайн платформада акс эттириш ҳамда шу каби бошқа имкониятларни яратади.

5) 102 тизими – фуқароларнинг жиноят ва ҳодисалар ҳақидаги мурожаатларини электрон платформада қабул қилиш; воқеа жойига энг яқин йўналишда хизмат олиб бораётган куч ва воситаларни йўналтириш, тизимнинг прокурор назорати остида фаолият юритишини таъминлаш ва бошқа имкониятларни беради.

Айтиш жоизки, бу борада амалга оширилаётган тизимли чора-тадбирлар муайян даражада ўзининг натижасини бермоқда, хусусан республикамизнинг жамоат жойларида содир этилган жиноятлар ўтган йилга нисбатан 2022 йилда 13,9 фоизга, 2023 йилда 1,3 фоизга камайишига эришилган.

Республикамизда 2020-2023 йиллар давомида жамоат жойларида содир этилган жами жиноятларнинг 22,2 фоизи ёки ҳар бешинчиси Тошкент шаҳри ҳиссасига тўғри келган бўлса, Тошкент шаҳар ИИББ ҳузурида Ягона тезкор бошқарув марказининг ташкил этилиши ўз ижобий натижасини бериб, жамоат жойларида содир этилган жиноятлар 2022-2023-йилларда камайиши (1,6 фоиз) тенденцияси кузатилган [13].

Албатта, мамлакатимизда жамоат тартибини сақлаш, фуқароларнинг хавфсизлигини таъминлаш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасига рақамли технологияларни жорий этиш борасида қатор ижобий ишлар амалга оширилган. Бироқ, тизимда келгусида географик ахборот тизими имкониятларидан янада кенгроқ ва самаралироқ фойдаланиш масалаларига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Хусусан:

Авваламбор, жамоат тартибини сақлаш куч ва воситаларини бошқаришда геоахборот тизимига асосланган Ягона тезкор бошқарув марказининг имкониятларидан фақатгина Тошкент

шаҳри миқёсида чекланиб қолмасдан, Нукус шаҳри, вилоятлар марказлари ва йирик шаҳарларда ҳам шундай ақлли марказлар фаолиятини йўлга қўйиш лозим.

Бинобарин, сўнги тўрт йилда (2020-2023) республикамиз жамоат жойларида содир этилган жами жиноятларни содир этилган жойи бўйича таҳлил қилинганда уларнинг 57,3 фоизи бевосита жамоат тартибини сақлаш куч ва воситалари (патруллик хизмати) ташкил этилган йўналишларда, 42,7 фоизи улар фаолияти ташкил этилмаган жойларда қайд этилган. Натижада жамоат жойларида содир этилган жиноятлар республикада қайд этилган жами жиноятлар таркибида ўртача 8,6 фоизни ташкил этмоқда.

Таҳлиллар бу даврда жамоат жойларида қайд этилган жиноятларнинг энг катта улуши, яъни 34,5 фоизи Фарғона вилояти ҳиссасига тўғри келишини кўрсатади. Бу эса Фарғона вилояти ва бошқа маъмурий ҳудудий бирликлардаги йирик шаҳарларда ҳам геоахборот тизимига асосланган Ягона тезкор бошқарув маркази фаолиятини ташкил этиш ҳамда унинг имкониятидан самарали фойдаланишни тақозо этади.

Шуниси эътиборлики, жамоат тартибини сақлаш куч ва воситалари (патруль-пост хизмати)нинг фаолияти йўлга қўйилмаган ҳудудларда жамоат жойларида содир этилган жиноятларнинг жами жамоат жойларида содир этилган жиноятлардаги улуши йилдан йилга ошиб бормоқда. Хусусан, бу кўрсаткич 2021 йилда 34,1 фоизни, 2022 йилда 37 фоизни ва 2023-йилда 62,3 фоизни ташкил этган.

Фикримизча, вазиятнинг бундай тус олишига таъсир кўрсатаётган бир қатор омилларни кўрсатиш мумкин: энг аввало, аҳоли сонининг ошиши ва шаҳарларнинг ривожланиб кенгайиб бориши натижасида шахсларнинг ижтимоий манфаатлари тўқнаш келадиган гавжум жойларнинг кўпайганлиги; иккинчидан, шаҳарлардаги миграцион оқимнинг юқорилиги, республикамизга келадиган меҳмонлар ҳамда ички туризм оқимининг кенгайиб бораётганлиги; учинчидан, аҳолининг муносиб дам олиши ва маданий ҳордиқ чиқариши учун яратилаётган шарт-шароитлар доирасида ташкил этилаётган оммавий тадбирлар сонининг ортиб бораётганлиги; тўртинчидан, йўллар ва автотураргоҳларда автотранспорт воситалари сонининг кўпайиб бораётганлиги; бешинчидан, одамлар гавжум жойлар ва қайноқ нуқталарнинг жамоат тартибини сақлаш куч ва воситалари билан тўлиқ қамраб олиш имкониятининг чекланганлиги, бу ҳудудларда замонавий рақамли технологиялар имкониятларидан етарлича фойдаланилмаётганлиги ва бошқ.

Айтиш мумкинки, мазкур масалаларни ҳал этиш тизимда муайян ташкилий-амалий чоралар кўриш, хусусан қўшимча тузилмаларни ташкил этиш ва штат бирликлар ажратиш билан бир қаторда яна бир муҳим йўналиш – географик ахборот тизими имкониятларидан фойдаланган ҳолда куч ва воситаларни самарали бошқариш орқали, уларни мобиллигини ошириш ҳамда мақсадли фойдаланишни тақозо этади.

Бу борада, АҚШлик олим М. DeMersнинг “жамоат тартибини сақлаш бўйича вазифаларни бажаришда бўлинмаларни бошқариш самарадорлигини ошириш йўллари географик ахборот технологияларидан фойдаланиш каби замонавий усуллар орқали излаш зарур” [5; 54-6], деган фикрига ёки рус олими А.А. Козловнинг «жамоат тартибини сақлаш фаолиятини геоахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда самарали бошқаришни амалга ошириш зарурати замон талабидир» [8; 43-44-6], деган сўзларига қўшилиш мумкин.

Иккинчи яна бир муҳим жиҳат бугунги кунда мамлакатимизда жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасида амалга оширилган ислохотлар натижасида ички ишлар органларида яратилган геоахборот тизимига асосланган электрон харита имкониятлари фақатгина куч ва воситаларнинг жойлашуви, тури ва ҳаракатланиш йўналишлари, кузатув камералари ҳамда ҳудуддаги объектлар жойлашуви ва уларнинг тоифалари ҳақидаги маълумотлар билан чекланган.

Амалиётда ҳудудлар бўйича геоахборот тизимига асосланган, ҳуқуқбузарликларни содир этилишининг аниқ жойлашув нуқтаси (локацияси) бўйича криминоген вазиятни яхлит акс эттирадиган геоахборот ва криминоген электрон хариталарни тайёрлаш ҳамда улардан жиноятларнинг сабаб ва шароитларини аниқлаш, криминологик прогнозлаш, куч ва воситаларни жойлаштириш, манёврини амалга ошириш ҳамда аҳолини профилактик огоҳлантиришнинг комплекс тизими шаклланмаган.

Бугунги кунда геоахборот ва криминоген электрон хариталар (Crime Mapping) дунёнинг ривожланган кўплаб шаҳарларида мавжуд. Хусусан, буларга Нью-Йорк [14], Сан Диего, Лондон [15], Токио ва бошқа йирик шаҳарларни киритиш мумкин. Эътиборли жиҳати шундаки, геоахборот ва криминоген электрон хариталарда ахборотни йиғиш, қайта ишлаш, уларни киёслаш каби жараёнларда сунъий интеллектга асосланган турли дастурий таъминотлар имкониятларидан фойдаланилмоқда. Хусусан, бу борада жиноят ва ҳодисалар, жиноятчи ва жабрланувчининг шахсига оид хусусиятларни автоматик таҳлил қилиш орқали куч ва воситаларни жойлаштириш ҳамда тезкор бошқариш бўйича услубий кўрсатма бериш, жиноятларга таъсир қилувчи омилларнинг таҳлилидан келиб чиққан ҳолда уларни содир этилишини прогнозлаш ҳамда ходимларни методик таъминлаш имкониятига эга бўлган – CRUSH (Criminal Reduction Utilising Statistical History, АҚШ), PredPol (Predictive Policing Technology, АҚШ), HunchLab (АҚШ), “Precrime” (Буюк Британия), Precobs (Pre-Crime Observation System, Германия), “ГЛОНАСС” (Глобальная навигационная спутниковая система, Россия) каби тизимларнинг имкониятларидан жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашда самарали фойдаланилмоқда[9; 172-б].

Бу эса ўз навбатида полиция патруллик нарядларинг юқори сафарбарлигига эришиш имконини беради. Масалан, Вашингтонда жиноят ҳақида хабар тушгач, патрул бўлинмаси диспетчерлик пунктдан ўртача 2,5-3 минут ичида воқеа жойига етиб боришга кодир [19; 70-б].

1-расм. Нью Йорк криминоген харитаси

2-расм. Россия Федерацияси криминоген харитаси

Шаҳарларнинг криминоген ҳолатини яхлит акс эттирувчи электрон хариталарнинг яна бир аҳамиятли жиҳати шундаки, хариталар асосан жамоат хавфсизлигини таъминловчи

ваколатли субъектлар учун хизматда фойдаланиш учун мўлжалланган бўлса-да, уларнинг айрим жиҳатлари аҳолини профилактик огоҳлантириш, жамоат хавфсизлигини таъминлашда иштирок этишга жалб этиш масалаларида очик ҳисобланади.

Олимлар, мутахассис ва амалиётчиларнинг фикрича, “Жиноят таҳлилининг асосий таркибий қисми ҳисобланган, геоахборот тизим асосида яратиладиган электрон криминоген хариталар, дунё бўйлаб ҳуқуқни муҳофаза қилиш идораларининг зарур воситага айланди, эҳтимол мавжуд бўлганларнинг орасида энг қимматлисидир” [17]. Албатта бундай хулосага ўз ўзидан келинмаган, назаримизда бундай фикр ва мулоҳазалар, геоахборот ва криминоген электрон хариталарни яратиш ва амалиётга жорий этиш долзарб масала эканлигини ҳамда алоҳида эътибор қаратиш лозимлигини англатади.

Мамлакатимизда Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорида, тегишли ҳудудда жиноятчиликни ўрганиш, унинг сабаб ва шароитларини аниқлаш ҳамда аҳолининг ўзгаришини криминологик прогнозлаш мақсадида маҳаллалар кесимида жиноятлар акс эттирилган туман (шаҳар)ларнинг электрон геоинформацион хариталарини босқичма-босқич тузилиши ва тизимли юритиш топшириғи қўйилгандан [4] кейин, пойтахтимизнинг бир нечта туманларида тажрижа тариқасида мазкур кўринишдаги хариталарни тайёрлаш бўйича дастлабки қадамлар ташланди. Бирок, бугунги кунга келиб бу борадаги ишлар охирига етказилмасдан қолмоқда.

Амалиётни кузатадиган бўлсак, бугунги кунда жиноятларни таҳлил қилиш, прогнозлаш ҳамда куч ва воситаларни бошқаришда ҳудудларнинг криминоген хариталаридан фойдаланиш борасида бир қатор муаммолар мавжуд:

Биринчидан, ҳудудларнинг криминоген хариталари маълум бир заруратга қараб, туман (шаҳар) ички ишлар бўлимларининг ҳар бир соҳавий хизматлар томонидан юритилади, уларга тегишли ахборотлар, хусусан ўзларига тегишли жиноят турлари бўйича маълумотлар қўлда, яъни инсон омили асосида киритилади.

Қоғоз ёки компьютер қурилмасида қўлда (ишчи тартибида) тайёрланган маълумотлар киритиб бориладиган криминоген хариталар доимий равишда янгилаб боришни талаб қилади ва эскиси ўз ўзида кучини йўқотади. Бу эса содир этилган жиноятлар кетма-кетлигини кузатиш, жиноят турлари бўйича таҳлил ишларини мураккаблаштиради ҳамда харитада акс эттирилган ҳудуд майдони катта бўлса, бир нечта хариталарни бирлаштириш зарурати юзага келади. Умуман олганда инсон омили мавжуд бўлганлиги сабабли бу жараён қўшимча ишчи кучини талаб қилади.

Зеро Президентимиз бу борада, “жамоат тартибини сақлаш, жиноятларни олдини олиш ва аниқлашда инсон омилини камайтириш энг катта мақсадимиздир” [17] деган фикрлари бу борадаги ишларни жадаллаштириш ва такомиллаштириш учун дастуруламал бўлиб хизмат қилмоғи даркор.

Иккинчидан, бугунги кунда амалиётда куч ва воситаларни кунлик тақсимлаш идоравий меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига мувофиқ узоқ муддатга мўлжалланган дислокация режалари асосида ички ишлар органлари соҳавий хизматлари раҳбарлари ва ҳудудий профилактика инспекторлари томонидан амалга оширилади. Бундай тақсимотлар, албатта, инсон омилига асосланади, табиийки мазкур шароитда реал вақт режимида жиноятчиликнинг ривожланиш тенденцияси ҳамда ҳуқуқбузарликларни аниқ нукта (локатция)си бўйича криминоген вазиятни баҳолаб боришда маълум бир қийинчиликлар ҳамда камчиликлар юзага келиши мумкин. Бинорбарин, ҳозирда амалиётда муайян маҳалла ҳудудида содир этилган жиноят маълум бир сабабларга кўра бошқа маҳалла ҳудудида содир этилган, деб ҳисобга қўйилиши ҳолатлари учраб туради. Бу эса, криминоген вазиятни нотўғри баҳолаш, куч ва воситаларни жойлаштириш ҳамда улардан мақсадли фойдаланишда нотўғри ёндашувларга олиб келади.

Бинобарин, К.М. Рейнолдс ва Н.В. Ходяковалар тўғри таъкидлаганидек, “ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари криминоген вазият таҳлилининг узлуксиз ва самарали амалга оширган тақдирдагина жиноятчиликни назорат қила олади” [6; 177-б].

Учинчидан, геоахборот ва криминоген электрон хариталарни ишлаб чиқиш, уни амалиётга жорий этиш ва тизимли юритиб боришнинг ташкилий-институционал асослари мавжуд эмас. Хусусан, юқорида келтирилганидек, амалиётда криминоген хариталарнинг заруратга қараб ҳар бир соҳавий хизмат ўзига тегишли бўлган масалалар доирасида инсон омили асосида тайёрланади ҳамда киритиб борилади. Бунга асосий сабаблардан бири эса – соҳада айнан ушбу фаолият билан шуғулланадиган махсус тузилмалар мавжуд эмаслигида кўринади.

Мазкур йўналишда хорижий тажрибаларга мурожаат қилинганда, АҚШда Миллий ҳуқуқ институти қошида “Картография тадқиқот маркази” фаолияти йўлга қўйилиб, унинг бу борадаги вазифалари аниқ белгилангани кўзга ташланади [6; 177-178-б]. Шундай экан, мамлакатимизда ҳам “ички ишлар бўлинмаларида замонавий технологиялар билан ишлайдиган таҳлилчилар фаолиятини ташкил этиш муҳим” [2], шу билан бирга шундай бўлинмалар учун малакали мутахассисларни тайёрлаш тизимини ҳам йўлга қўйиш лозим.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиққан ҳолда, мамлакатимизда жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашда **Геокриминоген электрон тизим** (Географик, ҳудудий ва жиноятчиликка доир ахборотлардан фойдаланишнинг электрон тизими)ни комплекс тарзда жорий этиш, бу тизимдан самарали фойдаланишнинг ҳуқуқий ва ташкилий-институционал асосларини яратиш лозим. Бунда қуйидагиларни инобатга олиш мақсадга мувофиқ:

Геокриминоген электрон тизим – жамоат хавфсизлигини таъминлаш, жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш мақсадида замонавий рақамли технологиялар, дастурий тизим, электрон харита ва сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланган ҳолда тегишли ҳудуднинг криминоген вазиятини ўрганиш, таҳлил қилиш ва баҳолаш, унинг ҳолатини прогностлаш, куч ва воситаларни мақбул жойлаштириш, улардан мақсадли фойдаланиш, жамоат тартибини сақлаш фаолиятини самарали бошқариш ҳамда аҳолини ҳудуддаги криминоген вазият юзасидан профилактик огоҳлантириш, фуқароларнинг жамоат хавфсизлигини таъминлашдаги иштирокини таъминлаш имконини берувчи ҳуқуқий, ташкилий, психологик, методик ва техник чора-тадбирларни амалга ошириш механизмлари мажмуи.

Геокриминоген электрон тизимини қўллашнинг асосий принциплари:

қонунийлик;

инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари устуворлиги;

тизимлилик ва узлуксизлик;

ахборотлардан фойдаланишда ошкоралик ва конспирациянинг уйғунлиги;

фойдаланиладиган ахборот (маълумот)ларнинг долзарблиги, тўлиқлиги ва ишончлилиги;

ўлчовлар, шартли белгилар ва кўрсаткичларни акс эттирувчи маълумотларни қўллашда ягона ёндашув.

Геокриминоген электрон тизимининг вазифалари:

ҳудудда содир этилган жиноятларни жойлашув нуқта (локация)си бўйича қайд этиш ва ҳисобга олиш;

ҳудудда жойлашув нуқта (локация)си бўйича қайд этилган жиноятлар ҳақида интеграциялашган базалардан автоматик тарзда маълумот тўплаш ва қайта ишлаш;

жиноятларни маҳаллалар ёки бошқа маъмурий ҳудудий бирликлар кесимида визуаллаштириш (тасвирлаш) ва бу орқали ҳолатни баҳолаш;

ҳудуддаги жиноят содир этилиши хавфи мавжуд бўлган объектлар (назоратсиз қолдирилган бинолар, гараж мажмуалари, бўш ерлар, ўрмонзорлар, ташландиқ жойлар) ҳамда одамлар гавжум жойлар (таълим муассасалари, савдо ва кўнгилочар марказлар ва бошқ.) ҳақида маълумотларни тақдим этиш;

хизматга жалб этилган нарядлар, куч ва воситаларнинг жойлашуви, хизмат олиб боришини кузатиш ва назорат қилиб бориш;

содир этилган жиноятларни тури, содир этилиш вақти, жойи, усули, ҳуқуқбузар ва жабрланувчининг ёши, жинси каби мезонлар бўйича филтрлаш;

жиноятларнинг фош этилиш даражаси бўйича уларни (очилган, очилмаган) рангларда ажратиш ҳамда жиноятларнинг қисқача фабуласи бўйича маълумотларни тақдим этиш;

амалдаги қонунчилик ҳужжатлари талаблари асосида маҳалаларни автоматик тарзда тоифалаш (қизил, сариқ ва яшил);

жиноятлар динамикаси, аҳволи ва тузилишини автоматик тарзда таҳлил қилиш;

маълумотларни узлуксиз реал вақт режимида (онлайн) тақдим этиб бориш;

қайноқ нуқталар, одамлар гавжум жойлар ёки оммавий тадбирларни онлайн кузатиб бориш.

Фикримизча, геокриминоген электрон тизимни яратиш, уни амалиётга жорий этиш ва тизимли юритиб боришнинг ташкилий-институционал асосини яратиш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Криминология тадқиқот институти қошида “Криминологик географик ахборот маркази”ни ташкил этиш лозим. Ушбу марказ махсус дастурлар асосида республика, вилоят, туман ва маҳалла кесимида, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳамда аҳоли учун алоҳида-алоҳида платформаларда геоинформацион ва криминоген электрон хариталарни тайёрлаш, уни реал вақт режимида янгилаб бориш, геокриминоген электрон тизимнинг ишлашини таъминлаш вазифаларини бажаради.

Геокриминоген электрон тизимни яратишда Ўзбекистон Республикаси ИИВ Ҳуқуқий статистика маркази, ситуацион-таҳлилий маркази, Жамоат хавфсизлиги департаментининг Мувофиқлаштириш ва мониторинг қилиш маркази ҳамда Тошкент шаҳар ИИББ ҳузурида Ягона тезкор бошқарув марказининг, шунингдек геодезия ва картография фаолияти билан шуғулланувчи институтларнинг базаларини ўзаро интеграциялаш орқали маълумотлар тўпланади.

Геокриминоген электрон тизимдан жиноятчилик динамикасини таҳлил этиш орқали куч ва воситаларни бошқариш ҳамда жиноятчилик ҳолатини прогнозлаш билан бирга яна қуйидаги йўналишларда ҳам фойдаланиш мумкин: аҳолини профилактик огоҳлантириш билан бирга уларнинг жиноятчиликка нисбатан ички қаршиликларини кучайтириш; ижтимоий профилактикани амалга ошириш; ҳудуднинг турли параметрлари (жиноий, демографик, ҳудудий ва бошқ.) ўртасидаги муносабатларни аниқлаш [6; 174-б]; шаҳар ҳудудларидаги ижтимоий масалалар (масалан, кўча ёритиш тизимларини, йўллар ва пиёдалар зоналари, турар-жой кластерлари, дам олиш жойлари, ижтимоий аҳамиятга эга объектларни лойиҳалаш)ни режалаштириш; турли фаразларни яратиш ҳамда ҳудудни комплекс баҳолашда ахборот манбаи сифатида фойдаланиш мумкин.

Геокриминоген электрон тизимнинг ўзига хос хусусиятлари қуйидагиларда намоён бўлади:

тизимда интеграцияларган ахборот базалари ва сунъий интеллект имкониятлари асосида махсус дастур орқали ҳуқуқбузарликларни ҳудудлар кесимида хариталаш, таҳлил ва визуализация қилиш имкони юзага келади;

дастурдан мобил, компьютер ва бошқа қурилмалар орқали фойдаланиш мумкин. Масалан, бугунги кунда энг оммабоп ва ўрганиш, фойдаланиш осон ҳамда қулай бўлган бу турдаги тизимлардан бири бу – SAS.Planeta геоахборот тизими бўлиб, уни юклаб олиш ва фойдаланиш мутлақо бепул, ушбу тизим барча замонавий компьютерлар, мобил қурилмаларда ишлайди [10];

дастур орқали ҳудудлар кесимида ҳуқуқбузарликларнинг яхлит кўриниши ҳамда айнанлаштириш (яқинлаштириш) орқали ҳар бир ҳуқуқбузарлик тўғрисида зарур маълумотларни олиш мумкин;

дастур вилоят, туман ва маҳаллалар кесимида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари ҳамда аҳоли учун алоҳида-алоҳида платформаларда хизмат кўрсатади.

Геокриминоген электрон тизимнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари учун мўлжалланган қисмининг хусусиятлари:

тизимдан ҳар бир туман, шаҳар ички ишлар органларида ташкил этилган марказларда масъул мутахассислар ёки таҳлил гуруҳлари ёрдамида фойдаланиш мумкин;

самарали таҳлил қилиш мақсадида, тизим – жиноят тури, жойи, вақти, усули, ҳуқуқбузар ёки жабрланувчи шахсининг ёши, жинси каби кенг доирасидаги маълумотлар пунктини келтиради;

тизим разведка ёки прогнозга асосланган бошқа моделлар ёрдамида олинадиган махфийлик ёки фуқаролик ҳуқуқларини бузиш эҳтимолини истисно этади.

Геокриминоген электрон тизимнинг фуқаролар учун мўлжалланган қисмининг хусусиятлари:

тизимга кириш учун компьютер, мобил ва бошқа қурилмалар орқали махсус илова юклаб олинади;

аҳолини профилактик огоҳлантириш мақсадида, тизимнинг маълумот пунктида – жиноят тури, жиноят жойи ва жиноят санасини қамраб олган қисқа фабулалар берилади;

фуқаролар мазкур маълумотлардан вилоят, туман, шаҳар ва маҳаллалар кесимида фойдаланиш билан бирга, уларни филтрлаш имкониятига ҳам эга бўладилар;

аҳоли учун хизмат кўрсатиладиган дастур платформасида шахсни аниқлашга имкон берадиган шахсий маълумотлар, демографик, этник ёки ижтимоий-иқтисодий маълумотлар акс эттирилмайди.

Бу борада яна бир ижобий хорижий тажриба шаклланган бўлиб, ҳар йилнинг 1 ноябрь куни – “Бутун дунё географик ахборот тизими куни” сифатида белгиланган бўлиб, шу куни географик ахборот технологияларининг барча фойдаланувчилари ўз эшикларини кенг оммага, хусусан талабалар, мактаб ўқувчилари, бизнес вакилларига очадилар, ўз ҳамкасблари ва танишларини таклиф қиладилар. Уларга ушбу ажойиб технологиянинг имкониятлари ва аҳамияти ҳақида айтиб берадилар ҳамда реал иловаларда намойиш этадилар [5; 57-6]. Фикримизча, сунъий интеллектга асосланган технологиялар орқали аниқланган ҳар бир ҳуқуқбузарликларни содир этган ҳуқуқбузар шахс, унинг бу қилмишини аниқлаш имкониятлари ҳақида хабардор бўлганда эди, балким шундай муаммага дуч келмас эди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, энг аввало, мамлакатимизда жамоат хавфсизлигини таъминлаш, жиноятчиликка қарши кураш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасига замонавий рақамли технологияларни қўллаш бўйича бошланган ишларни тизимли ва изчил давом эттириш; иккинчидан, соҳада Геокриминоген электрон тизимни комплекс тарзда жорий этиш орқали содир этилган жиноятларни жойи бўйича аниқ қайд этиш ва ҳисобини юритиш, ҳудудлардаги криминоген вазиятни ўрганиш, таҳлил қилиш, маҳаллаларни тўғри тоифалаш, жиноят ўчоқларини белгилаш, жиноятчилик динамикаси, унга таъсир кўрсатувчи омилларни инсон омилсиз баҳолаш ва прогноз қилиш, куч ва воситалардан мақбул жойлаштириш ва манёвр қилиш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси чора-тадбирларини тўғри белгилашда самарадорликка эришиш [18]; учинчидан, геокриминоген электрон тизимни бутун мамлакат бўйича комплекс қўллашнинг ҳуқуқий, ташкилий-институционал, методик ва техник асосларини яратиш мақсадга мувофиқдир.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Президент Шавкат Мирзиёев Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаментининг Мувофиқлаштириш ва мониторинг қилиш марказини бориб кўрди (President Shavkat Mirziyoyev visited the Coordination and Monitoring Center of the Public Security Department of the Ministry of Internal Affairs) // [Электрон манба] URL: <https://yhxx.uz/uz/news/prezident-shavkat-mirzieev-posetil-tsentr-koordinatsii-i-monitoringa-departamenta-obschestvennoj-bezopasnosti-ministerstva-vnutren-nih-del> (мурожаат вақти: 20.12.2024).
2. Шавкат Мирзиёев ИИВнинг Ситуацион-таҳлилий марказига ташриф буюрди (Shavkat Mirziyoyev visited the Situational Analysis Center of the Ministry of Internal Affairs) //

- [Электрон манба] URL: <https://www.yandex.ru/video/preview/11630066034949369637> (мурожаат вақти: 21.12.2024).
3. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 2 июлдаги “Геодезия ва картография фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ-626-сон Қонуни // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. – 2020. – № 03/20/626/1024 (Law of the Republic of Uzbekistan “On geodetic and cartographic activities” July 2, 2020. No. LRU-626).
 4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 24 декабрдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш самарадорлигини ошириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4075-сон қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. – 2018. – № 07/18/4075/2370 (Decision of the President of the Republic of Uzbekistan No. RP-4075 December 24, 2018 “On additional measures to enhance the efficiency of public safety” // National database of legislation, 15.07.2024, number 07/24/253/0507).
 5. ДеМерс, Майкл Н. Географические информационные системы, основы / Майкл Н. ДеМерс [Пер. с англ. В. Андрианов]. – М.: Дата, 1999. – С. 57 (DeMers, Michael N. Geographic Information Systems, Fundamentals / Michael N. DeMers [Translated from English by V. Andrianov]. – М.: Data, 1999. – P. 57).
 6. Рейнолдс К.М., Ходякова Н.В. Электронные карты как средство криминологического анализа и инструмент практической деятельности полицейских в США // <https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnye-karty-kak-sredstvo-kriminologicheskogo-analiza-i-instrument-prakticheskoy-deyatelnosti-politseyskih-v-ssha/> viewer. – С. 177. (Reynolds K.M., Khodyakova N.V. Electronic cards as a means of criminological analysis and a tool for practical activities of police officers in the USA // <https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnye-karty-kak-sredstvo-kriminologicheskogo-analiza-i-instrument-prakticheskoy-deyatelnosti-politseyskih-v-ssha/> viewer. – P. 177.).
 7. Булойчик В.М., Железняков А.В. Опыт организации управления при охране общественного порядка в правоохранительных органах зарубежных стран на основе применения геоинформационных технологий // Информационно-аналитический журнал «Новости науки и технологий» / учредитель ГУ «БелИСА». — Минск: ГУ «БелИСА», 2009, № 2 С. 11 (Buloichik V.M., Zheleznyakov A.V. Experience of organizing management in the protection of public order in law enforcement agencies of foreign countries based on the use of geoinformation technologies // Information and analytical journal "News of Science and Technology" / founder of the State Institution "BelISA". - Minsk: State Institution "BelISA", 2009, No. 2, p. 11).
 8. Козлов А.А. Тенденции повышения результативности применения внутренних войск в районах чрезвычайного положения // 4-я Международная научная конференция по военно-техническим проблемам, проблемам обороны и безопасности, использованию технологий двойного применения: тез. докл. – Минск: ГУ «БелИСА», – 2009. – С. 43-44 (Kozlov A.A. Trends in increasing the effectiveness of the use of internal troops in emergency areas // 4th International Scientific Conference on Military-Technical Problems, Defense and Security Problems, Use of Dual-Use Technologies: report summary. – Minsk: State Institution “BelISA”, – 2009. – P. 43-44).
 9. Сасенов А.Б., Карипова А.Т., Касимова М.О. Прогнозирование развития криминальной ситуации в Республике Казахстан: Монография / Коллектив авторов. – Астана: Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 2017. – С. 172 (Sassenov A.B., Karipova A.T., Kasimova M.O. Forecasting the development of the crime situation in the Republic of Kazakhstan: Monograph / Collective authors. - Astana: Academy of Law Enforcement Agencies under the General Prosecutor's Office of the Republic of Kazakhstan, 2017. - P. 172).
 10. Хазратов Ф.Х. География ахборот тизимлари ёрдамида географик масалаларни бажариш // Таълим ва инновацион тадқиқотлар. – 2021. – № 4. – Б. 109 (Khazratov F.Kh. Solving geographical problems using geographic information systems // Education and innovative research. – 2021. – No. 4. – P. 109).

11. Дуйшеналиев Ч. Роль геоинформационных систем в структуре современного общества Кыргызстана (Duishenaliev Ch. The role of geographic information systems in the structure of modern society in Kyrgyzstan) // [Электронный источник] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-geoinformatsionnyh-sistem-v-strukture-sovremennogo-obschestva-kyrgyzstan-a/viewer> (Дата обращения: 12.12.2024).
12. ИИВ ситуацион-таҳлилий маркази – ягона рақамлаштирилган бошқарув платформаси (The MIA situational analysis center is a single digitized management platform) // [Электрон манба] URL: <https://ejarima.uz/uz/news/iiv-situacion-ta-lilij-markazi-yagona-ra-amlashtirilgan-bosh-aruv-platformasi> (муружаат вақти: 20.12.2024).
13. Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг маълумотномаси 2020-2023 йилларда жамоат жойлардаги жиноятларнинг олдини олишга доир фаолияти натижаларининг таҳлили (Reference book of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan: analysis of the results of its activities to prevent crimes in public places in 2020-2023).
14. NYC Crime Map // [Electronic resource] URL: <https://nyc.maps.arcgis.com/> (application time: 21.12.2024).
15. London Crime Map // [Electronic resource] URL: <http://maps.met.police.uk/> (application time: 21.12.2024).
16. Crime Mapping // [Electronic resource] URL: <https://www.satimagingcorp.com/applications/defense-mapping/crime-analysis/> (application time: 21.12.2024).
17. ИИВ situatsion-tahliliy markazi – yagona raqamlashtirilgan boshqaruv platformasi // [Электрон манба] URL: <https://ejarima.uz/oz/news/iiv-situacion-ta-lilij-markazi-yagona-ra-amlashtirilgan-bosh-aruv-platformasi> (муружаат вақти: 21.12.2024).
18. Как сделать город безопасным (How to make a city safe): Big Data и Machine Learning против преступности // [Электронный ресурс] URL: <https://bigdataschool.ru/blog/crime-mapping.html> (Дата обращения: 14.12.2024).
19. Зиёдуллаев М. З. Аҳоли турар жойларида жамоат тартибини сақлаш тизимлари: тарихи, бугуни ва хориж тажрибаси: Ўқув қўлланма //Т.: ЎЗР ИИВ Академияси. – 2015. – Б. 70 (Ziyodullaev M. Z. Systems of maintaining public order in residential areas: history, today and foreign experience: Study guide //Т.: Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan. - 2015. - P. 70).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000